

ИКОНОПИСНО АТЕЛИЕ В АРБАНАСИ ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XVIII ВЕК

Пламен Събев

Още от времето на завършване реставрацията на иконостаса и принадлежащите му икони в наоса на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси през 70-те години на XX в. става ясно, че съществува елитно зографско ателие в това селище. След натрупване на множество данни от изследвания през годините се оказва, че това ателие играе съществена роля в оформлението и на други известни храмове в Арбанаси. Продукцията в него лесно се разпознава по стилистичния почерк, по калиграфията в надписите, начините на композиране и детайлизиране. Освен това представителите на това ателие използват еднотипни технически средства за създаването на църковни изображения. В неговия кръг се изработват предимно икони (а вероятно и дърворезба) още в края на XVII в. и първите десетилетия на XVIII в. Един от зографите, разпознат като Даскал Христо, надживописва там, където има нужди (Василиев 1962, 476; Гергова 2005, 52), като продължава да приема поръчки за съседни църкви и манастири в по-късни етапи от развитието на селището. Но към неговата работа се регистрира участието на друг, неизвестен майстор.

Каква е причината за появата на това ателие? На първо място е замогването на арбанасчани. Благоприятното социално-икономическо и политическо състояние, и топлите взаимоотношения на търговци и производители с Великотърновската митрополия се превръщат в съществени фактори, позволяващи обновяването и разкрояването на местните храмове (Георгиева 2014, 37; Атанасова 2016, 64–65; Събев 2017, 84). Между другото, в края на XVII в., на сцената се появяват зографи от Тревненския край, които не са особено опитни и умели в работата си, но въпреки това работят активно (Събев 2011, 135; Сапунджиева 2016, 65). Освен тях, осезаемо и отчетливо се откроява едно друго престижно ателие, което, според мен дава насоки за развитието на ранните тревненски зографи. То носи в себе си заряда на възрожденските новости в православния свят. Активният период на това ателие в Арбанаси внезапно прекъсва към края на 30-те години на XVIII в. поради разпространението на чумна епидемия (през 1717 г., 1729 г. и продължителна трета вълна от 1770 г. нататък) (Попгеоргиев 1903, 117; Папазов 1937, 48–62). Най-вероятно при втората болестна вълна въпросното ателие прехвърля своята дейност на друго,

по-безопасно място, отвъд река Дунав, установявайки се в пределите на Букурещ. Това предположение се базира на една посочка от чл. кор. проф. д.и.н. Иванка Гергова за сходства в работата на така нареченият зограф Христо с една икона – „Св. Богородица Иверска“ от църквата „Колцеа“ (**Colțea**) в Букурещ, 1702 г. (Гергова 2005, 52). В процеса на работата ми по програма „Еразъм +“ в румънската столица през 2019 г. аз доразвих това наблюдение и на място документирах в този храм наличието на сходства в стилистиката на още много други икони, както и по отношение пластиката на иконостаса. В контекста на тези търсения възниква въпрос: ако тези творчески изяви са от началото на XVIII в., дали след активната работа в Арбанаси отново има завръщане в Букурещ? Тези процеси на творчески обмен и реализации на този етап са трудни за пълно проследяване. Все още не съм наясно с атрибутирането на зографа от румънските специалисти, дали изобщо името му е съхранено върху икони? Надявам се, чрез подготовения проект в РИМ – В. Търново, да продължа своите търсения и да открия още следи и доказателства от работата на това ателие. Към момента представям резултатите от анализите, които съм постигнал още преди една година.

Историография

Поради популярността на църквата „Рождество Христово“ днес са натрупани множество публикации с различна насоченост – историческа, богословска, изкуствоведска, епиграфска (Гергов, Бакалова, Кунева 2012, 91). Факт е обаче, че на този етап специалистите не изследват задълбочено тези оригинално принадлежащи икони на иконостаса в наоса. Още през 1979 г. проф. Любен Прашков публикува монография за историята и художествената украса на този храм (Прашков 1979). Чл. кор. проф. д.и.н. Иванка Гергова на свой ред анализира стиловите особености на дърворезбата по иконостаса (Гергова 1993, 95). Полезно, дори до днес, се оказва богато илюстрираното издание на Светлин Босилков, посветено на иконостасите и религиозното кавалетно изкуство в Арбанаси (Bossilkov 1989). От съществено значение е да се посочи името на ранен изследовател, който дава предположения за произхода и движението на зографите Христо и Стою, свързани с настоящата проблематика. Това е Андрей Протич, който насочва към идеята че те пристигат от Влашко (Протич 1930, 439–440).

Проф. Асен Василиев доразвива темата, като за първи път посочва подпис от ръката на Христо върху една царска икона, част от продукцията на въпросното ателие (Василиев 1962, 476). По-късно, в статия от списание „Проблеми на изкуството“, обстойно се представят стенописите от църквата „Св. Георги“ в Арбанаси, като между многото факти се посочва името на същия Даскал Христо. Той, освен стенописец, изписал „Страшния съд“ в нартекса на храма „Св. Георги“, е посочен и като автор на икони от първия иконостас в манастира „Св. Никола“

(Гергова 2005, 50, 52). В своята монография за произхода на тревненските зографи д-р В. Сапунджиева приема тезата на проф. Гергова, че този зограф не е от Трявна, „но е свързан със зараждането на това художествено ателие и е автор на царски и апостолски редове за всички иконостаси в Арбанаси в стила Бранковяну...“ (Сапунджиева 2016, 75). Според мен обаче всички изследователи пропускат някои съществени детайли в своите анализи. Съществуват икони, които са създадени от ръцете на друг, не по-малко елитен зограф, представител на същото ателие. Така например брилянтно изписаната икона „Седем страдания на св. Богородица“, принадлежала на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси, е всъщност продукт на същото ателие, но е различна от почерка на Даскал Христо (Събев 2010, 72–86). Има и други икони от фонда на РИМ – В. Търново, които спадат към това ателие, но не са от ръката на този майстор. Според мен ателието работи активно, разпространява необичайни композиции и дава примери за качествена зография на останалите ранни тревненци Недю II и Стойо. И тук трябва внимателно да бъдат отделени творбите на представителите от едно или друго ателие, да се проследят пътища на творчески изяви дори отвъд река Дунав. В този смисъл търсенето се превърна в публикация, която е необходима в научното пространство.

Съществуват и други, още по-късни публикации за църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. Те се занимават с архитектурата и стенописите от различни зони, с редица иконографски особености и богословски концепции, с механизми за повдигане и отпускане на изгубени осветителни тела, с преправени хороси, триизмерни възстановки, които не засягат настоящата проблематика.

За разположението на иконите по иконостаса от църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси

Иконите са запазени, качествено реставрирани, фотодокументирани и заедно с цялостната конструкция и дърворезба, днес блестят със своята изящност на иконостаса (Ил. 1)¹. Върху образите от царския ред (при заварено положение) е имало сребърни обкови върху ръцете и ореолите. По преценка на реставраторите, след почистване на по-късни надживописвания и укрепвания, те са окончателно отделени, за да може да се вижда оригиналната иконопис. Всички икони днес са монтирани, но не са върнати на своите оригинални места по иконостаса. От дясната страна на царския ред днес са подредени: „Св. Рождество Христово“ (с акцент към поклонение на влъхвите) и в края – „Св. Йоан Кръстител“. От ляво, необичайно за иконографските традиции, са поместени „Св. Богородица с Младенеца – Елеуса“, „Иисус Христос Пантократор“, а в най-северната страна на иконостасния ред, в цял ръст е поставен „Св. Архангел Михаил“. Всъщност това е хрумване на реставраторите, които през 70-те и 80-те години на XX в. едва ли са се съобразявали с каноничните правила

в Православието и по-скоро са монтирали иконите в рамките на прозорците там, където им се е сторило удобно и технически възможно. В действителност на мястото на днешното „Св. Рождество Христово“ е била иконата на „Св. Богородица Елеуса“. Самата патронна сцена на храма традиционно е стояла до иконата на Иисус Христос. Информацията за това намирам в отложената фотодOCUMENTация, направена преди генералните процеси на реставрация и консервация в целия храм.

Във високите части на иконостаса, където би трябвало да е празничният ред с малки икони, изпълнени от същите представители на въпросното ателие, днес местата са попълнени с други икони, изписани по-късно от други зографи и събирани най-вероятно от дарения за храма. Според направената фотосесия за състоянието на иконостаса през 60-те години на ХХ в. става ясно, че такива икони са били поставени още през този период. В този смисъл тези творби не влизат в полезрението на настоящия анализ.

Иконография

Следват се общоприети схеми за разпределение и представяне на образите в иконостаса. Изхождайки от начина на подреждане в миналото става ясно, че авторите са спазвали православните традиции и са акцентирали на най-съществената тема – христоцентричен кръг, включващ най-великите застъпници пред Вседържителя – Логос и един строг изпълнител на наказания – Св. Архангел Михаил. Светците са допоясно изобразени, максимално запълващи вертикалните формати, с контрастни цветове и убедително стегнати фигури. Изключение прави несъразмерната фигурка с едва доловимо уедряване главата на Св. Архангел Михаил, както и специалната композиция „Рождество Христово“.

Най-важната икона е на Вседържителя Иисус Христос, на която има надпис: ΙΣ ΧΣ Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ (Ил. 3). Върху страниците на разтворено евангелие в ръката на Христос е изписан следния текст: ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ο ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΜΟΙ. Адаптация: *Εγώ ειμι το φως του κόσμου; ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία αλλ , έξει το φως της ζωής.* В превод: „Аз съм светлината на света; който Ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота“ (Йоан 8: 12).

Иконата на Св. Богородица Умиление (ΜΡ ΘΥ Η ΕΙΕΘΣΑ) също е традиционна, в нея се следва модел от по-стари периоди без никакви отклонения. Надписите са едри, на син фон, открояващи се със златни букви.

Св. Архангел Михаил (Ο ΑΡΧ[ΑΓΓΕΛΟΣ] ΜΙΧΑΗΛ), както вече отбелязах, е в цял ръст, облечен в бойни доспехи, с пристегнати кожени колани и червено наметало. Демонстративно с дясната си ръка той е вдигнал меч, а в лявата държи чаша, съдържаща горчивината на смъртта за грешниците.

Св. Йоан Предтеча (Ο ΑΓΙΟΥ ΙΩ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ), ангелът на пустинята, също така е представен по традиционен начин, благославящ, с прибрани ангелски крила, облечен в груба дреха от камилска вълна и зелен химатион. Държи в купел своята отрязана глава и под нея разгърнат свитък с надпис: ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΗΓΓΙΚΕ ΓΑΡ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ (адаптация – *Μετανοείτε ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών*), в превод: „Покайте се, защото се приближи царството небесно“ (Матей 3:2).

В съвременния вид на иконостаса, в първи регистър (в най-ниските зони), са изписани икони от същото ателие, илюстриращи втора и трета глава на книга „Битие“ от Стария Завет. За тяхното разположение и богословски насоки съществува полезно изследване на Десислава Иванова (Иванова 2010, 61–71). Проф. Ив. Гергова отбелязва, че тези сюжети са типично вплетени в програмите на тревненските иконостаси, макар че не са само техен „патент“ (Гергова 2010, 421). Тук се оказват едни от най-ранните примери за подобни сюжети, от които най-вероятно тревненци се вдъхновяват. Представям техния ред в хронологичен порядък: 1. „Даване имената на животните“ (Битие 2: 20), 2. „Грехопадение“ (Битие 3: 1–7), 3. Η ΕΞΟΡΗΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ (адаптация: Εξορία του Αδάμ) „Изгонване на Адам“ (Битие 3: 23–24). Прави впечатление, че в левия ъгъл на последната икона има растителен мотив с цветове, който едновременно с това напомня за експресивен подпис. Но трудно могат да се разпознаят букви поради лошото състояние на живописния слой.

До северната стена е монтиран дървен панел от снадени дъски, на мястото на който, логично, би трябвало да бъде поставена икона от цикъла „Сътворение“ („Създаване на Адам и Ева“?). Но в случая, съобразно направената фотография се вижда, че на въпросното място още преди 60-те години на XX в. е липсвала такава икона.

Всички рамки на тези икони са широки и изпъстрени със ситни флорални мотиви, открояващи се на тъмен фон, специфичен подход, характерен за Йоанинските иконописни ателиета, но също така срещащи се и в Атонските манастири.

Стилистични особености в иконите

Иконите от царския ред и първи, най-нисък регистър, се отличават с особен графичен стил на изработка. По лицата и откритите части на фигурите зографът работи с меки преливки на светла охра, без особено резки и тежки преходи между сенките и осветените части. Едновременно с това този майстор графично очертава формите, като в очите избелва с щрихи навсякъде около зениците. Ъгълчетата на устните са повдигнати нагоре, за да подскажат за леки усмивки на св. Богородица и на Иисус Христос. Това се забелязва дори по отно-

шение психологическия образ на строгия по изискване св. Архангел Михаил. Под долните устни в някои случаи се открояват бликове. Едновременно с това в заключителните етапи от изписването на персонажите, акцентите са постигнати чрез бяло щрихиране (бликове), които, не дотам рязко, но все пак спояват цялостното излъчване и напомнят, че става дума за православни художествени визуализации. Без тях творбите биха звучали, в артистичен аспект, като западни илюстрации. Тези подходи са характерни за един преходен период на изоставяне старите традиции и похвати в контекста на възрожденските новости. Други особености, които заслужават внимание, са декоративната орнаментика по мафория на св. Богородица, зелените и сини фонове, комбинацията между асист върху златните зони и строго графично подчертаване на фигурите. Рамките са в плътно червен цвят (киновар). Липсват подписи.

Според С. Босилков, периода на завършване на иконостаса с принадлежащите икони е най-късно през 1705 г. В книгата на същия автор се показва в детайли апостолски фриз от най-ранния иконостас в манастира „Св. Никола“ в Арбанаси. Дори в текста се предполага, че той е изпълнен през XVI в., донесен от друга църква на селището – „Св. Димитър“ (Bosilkov 1989, 227). Определено, по отношение на нашата работа, е необходимо да се набележи, че това е фриз от иконостас, който има сходства със стилистиката в работата на зографа, автор на иконите от царския ред в наоса на „Рождество Христово“. Проф. Асен Василиев, в своята студия за българското изкуство през XVIII в., бегло споменава, че върху Богородична икона (висока 97 см) от манастира „Св. Никола“ има надпис „Хр Христо“ (Василиев 1962, 477). Но поставя под въпрос в анотацията, че авторът на иконата е същия Даскал Христо. Всъщност става дума за ранна фотография на „Св. Богородица с Младенеца“ (тип Елеуса), вкопана царска икона, със сребърни вотиви по ръцете и ореолите. Днес върху долните ъгълчета на още една икона от този манастир намирам един и същи подпис в лигатура: „X[έ]ρι · Χρίστο“ (Ил. 7, 8). Но като се има предвид огромната работа по отношение на резба, позлата и изработка на големи и малки икони в тази обител, много трудно можем да се съгласим с идеята, че това е продукция само на един майстор. Вероятно е имало втори човек, който не се намесва в заключителния етап от работата на Даскал Христо по иконите (изписване на очи, ръце, надписи за царските персонажи).

Когато говорим за тандем, несъмнено съществуват идентични подходи за отделни представители, но също така детайлно могат да се намират и разлики. В настоящата публикация представям свое виждане за двама майстори на това зографско ателие.

Представители на ателието

Първи зограф (Даскал Христо)

– Икони от първи регистър (със старозаветни сцени) и царски ред с принадлежащите икони от иконостаса на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. Запазени в оригинален вид на същия иконостас са: Царските двери, апостолския фриз, Венчилката и най-висок регистър с „Разпятие Христово“.

– Икона „Св. Пророк Илия“ (РИМ – В. Търново, Инв. № 154 ХИ/ТОМ-ОФ). С. Босилков датира иконата от 1638 г. до 1681 г., като посочва, че тя е от същия храм (Bosilkov 1989, 152, ill. 136). Днес е част от временна експозиция на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр. Трявна.

– Иконостас в църквата при манастира „Св. Никола“ в Арбанаси, датиран 1705 г. Конструкцията е разглобена през XIX в. и е преместена от наоса в нартекса на същия храм². Част от иконите са взети за реставрация, други са останали на място. Включва: царски двери (днес в Музея на Св. Синод на Българската православна църква в София); икони от царския ред: „Иисус Христос Пантократор“, „Св. Богородица с Младенеца“ (Елеуса), „Възкресение Христово“, „Рождество Христово“. Иконата „Св. Николай Чудотворец“ днес е с поставен сребърен обков върху ореола с гръцки надпис и годината 1791 (Ил. 7). Намира се в наоса на същата манастирската църква. Икона „Св. Йоан Кръстител“, също от царския ред, днес е станала част от постоянна експозиция, северна зала в музей „Възраждане и Учредително събрание“, В. Търново (Инв. № 324 ХИ/ТОМ ОФ) (Bosilkov 1989, 200). Съществено е да се отбележи, че по време на реставрацията преди години в музея върху част от дясното рамо на светеца се разкрива отвор, под който се вижда по-стара иконопис. В този смисъл не е изключена вероятността царските икони да са взети от по-стар иконостас. Апостолският регистър (в центъра с „Дейсис“) е от същата ръка на зограф Христо, пророчески фриз с медальони (в центъра е Св. Богородица Знамение, фланкирана от двама архангели), Венчилка и кръст с „Разпятие Христово“.

– „Св. Йоан Кръстител“, с 10 житийни сцени. Дървена резбована рамка. Съхранява се във фонд на РИМ – В. Търново (Инв. № 10 ХИ/ТОМ ОФ) (Bosilkov 1989, 202).

– Отделни икони, вероятно проскинитарни (високи 38 см), които са изписани от същата ръка: „Възкресение Христово“ („Съшествие в ада“); „Възнесение Господне“. Те също произхождат от манастирската църква „Св. Никола“ в Арбанаси.

– Икона „Въведение Богородично“, с незначителни загуби по живописния слой отдясно по рамката и част от пейзажа. Висока е 38 см, вероятно проскинитарна. С. Босилков предполага, че тя е също от манастира „Св. Никола“

(Bossilkov 1989, 204). Днес се съхранява в музея на Св. Синод на Българската православна църква (Инв. №3338).

– Икона „Св. Богородица Неувяхваща роза“ с клейма на избрани светци, ангели.

– Новозаветна троица в медальон (Сапунджиева, Енчев 2018, 209). Иконата е монтирана в дървена рамка с абсолютно същите резбовани орнаменти. Подобен тип палмети, редуващи се симетрично по вътрешната страна на рамката се срещат често в творбите на епирските и албански майстори от XVIII в. и първите десетилетия на XIX в. Например много сходна в това отношение е една икона на св. Богородица Кикос, с избрани светци и дърворезбена рамка, изработена от Johan Katro – Çetiri през 1810 г., произхождаща от катедралата „Успение Богородично“ в Берат и съхранявана днес в музея „Онуфрий“ (Çika, Drishti 2009, 72). Според мен обаче лицето на Божията майка е изписано по-наивистично, сухо и с груб голям нос. С. Босилков предполага, че произхожда от манастира „Св. Никола“ в Арбанаси (Bossilkov 1989, 204, ill. 193).

– През 1709–1710 г. се регистрират надживописвания върху апостолския регистър от разглобения иконостас в наоса на храма „Св. Георги“ в Арбанаси. Лявата половина днес е изложена в постоянна експозиция, северна зала в музей „Възраждане и Учредително събрание“, В. Търново. Дясната половина на фриза се съхранява в депо на отдел „Християнско изкуство“, РИМ – Велико Търново.

– Цял регистър с пророци от иконостаса на църквата „Св. Георги“ в Арбанаси, 1710 г. (Bossilkov 1989, 246–247). Разделени са на две части (Инв. №498 „а“ и „в“). Съхраняват се в музей „Възраждане и Учредително събрание“, В. Търново.

– Аналой (катедра) с киворий, произхожда от църквата „Св. Георги“, около 1710 г. Панелите в долния регистър, поне от видимите страни, са били изписани със сцени от книга „Битие“. Босилков публикува само черно-бели фотографии на две сцени: „Създаването на животинския свят“ и „Грехопадение“. Тези образи вероятно са изписани от същия първи зограф.

– Царска икона „Св. Богородица с Младенеца“. Фигурите се открояват на златен фон. Прави впечатление специфичната намрежена система от плетени ресни по мафория. Днес творбата е експонирана в Криптата при храм-паметника „Св. Александър Невски“ в София (627 ХИ-ТОМ/ОФ). Вероятен произход – иконостас от църквата „Св. Димитър“ в Арбанаси.

– Икона „Иисус Христос Вседържител“, днес във временна експозиция на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр. Трявна (инв. №642 ХИ/ТОМ-ОФ). Вероятен произход – иконостас от църквата „Св. Димитър“ в Арбанаси.

Втори зограф (неизвестно име)

Този автор работи по-фино, без афинитет към графични трактовки в рисуването. Придържа се строго догматично към сюжетите. Използва и комбинира пластични модели, гравировки по златните фонове. Изписва светците сходно с първия майстор. Дори бих казал, копирките в ателието са общи, например „Св. Богородица Елеуса“ се прекопира от царската икона в църквата „Рождество Христово“. Допуска едва доловими усмивки в лицата, но очите са различни като форма и начин на изсветляване. Под долните устни не се открояват бликове, характерни за по-късните етапи от работата на Даскал Христо. Върху централните надписи в карминов цвят специфично се маркират частите на буквите с бяла линия, по този начин се получава ефект на двуизмерно екструдирание. В останалите детайли по орнаментиката в дрехите очевидно се използват едни и същи мотиви. До този момент не се открива негов подпис.

– Две икони от царски ред на неизвестен иконостас, съхранявани в депо на РИМ – В. Търново: „Св. Богородица Елеуса“ (Инв. №325) (Ил. 5) и „Иисус Христос Пантократор“ (Инв. №465) (Ил. 6). И двете икони се причисляват към ателието със специфично едрите букви на надписите, както и зелените фонове и декоративни орнаменти по дрехите на персонажите. Очите и формите по лицата обаче, както вече отбелязах, са различни от тези в работите на първия майстор. Клепачите тук са по-спокойно спуснати, без резки графични очертавания, а зениците – деликатно прорязани от бликове.

– Икона „Седем страдания на Св. Богородица“, принадлежала на църквата „Рождество Христово“ (Инв. №162 ХИ/ТОМ-ВрП, днес в депо на РИМ – Велико Търново). За тази икона съществува подробен анализ, въпреки че надписите на гръцки тепърва ще бъдат допълнително анализирани, в този смисъл тук само добавям достиженията на този неизвестен майстор в контекста на художественото ателие (Събев 2010, 79).

– Икона „Св. Николай Чудотворец“. Светецът е седнал на трон, обкръжен със сцени от неговия живот и извършени чудеса (Гергова 1978, 74). Произхожда от параклиса „Св. пророк Илия“ на манастирската църква „Св. Никола“ в Арбанаси. С. Босилков погрешно я датира в XVII в. (Bossilkov 1989, 150), а В. Сапунджиева се въздържа от датировка (Сапунджиева 2016, 83). Според мен художествените белези, въпреки огрубените надживописвания по дрехата, особено що се отнасят до лицето, подсказват за ранен XVIII в.

Разгръщайки страниците от същата книга, достигам до съгласие с тезата, че иконостасът в наоса на църквата „Рождество Христово“ е изработен преди този от манастира „Св. Никола“ – в периода 1681–1704 г. (Bossilkov 1989, 38). Взема се предвид факта, че през 1680 г. започва строителна дейност във въпросния манастир, със средствата на Атанасий, период в който двамата зографи биха могли да довършват украсата на иконостаса в горната митрополитска

църква. Монтирането на завършения иконостас в наоса (а не в нартекса) в „Св. Никола“ става в същата година, когато е приключена стенописната декорация (Bossilkov 1989, 38). Въз основа на бележките от по-старите изследвания и натрупания емпиричен материал достигам до следното заключение: през 1690–1700 г. в наоса на храма „Рождество Христово“ даскал Христо работи иконите по иконостаса. Съучастник е неизвестен елитен майстор, който добавя иконата „Седем страдания на Св. Богородица“. По-късно, през 1705 г., Христо прехвърля дейността си в манастира „Св. Никола“ заедно с втория майстор. Там работят по иконите на по-голям иконостас и добавят отделни поклонически икони. Даскал Христо доминира в количествен аспект, създавайки поредица от други икони, които не са с установена храмова принадлежност, но биха могли да бъдат част от наоса на църквата „Св. Димитър“. Но стилът му във времето очевидно не напредва и не се развива на по-високи нива, а напротив, става по-сух и наивистичен.

Иконостасът с принадлежащите му икони от църквата „Колцеа“ в Букурещ

Както вече отбелязах във въвеждащата част от изследването, проф. Ив. Гергова насочва внимание към една царска икона от 1702 г., която има общи стилистични черти с работите на въпросното арбанашко ателие (Гергова 2005, 52). Всъщност църквата, заедно с целия манастирски комплекс „Св. Трима йерарси и св. Параскева“, са щедро обдарявани от Михаил Кантакузин. Със сигурност може да се определи че иконостасът там е завършен преди 1717 г. (Ил. 4). Иконата на Иисус Христос – Спасител на света, от царския регистър, напомня за стилистиката на първия зограф, особено що се отнася до изписването на очите, формата на лицето, начините на украсяване по дрехите. Но тоновете са по-тъмни, а и иконопииста е доста по-качествена (Обр. 1). Едрите надписи също така са лесно разпознаваеми на гръцки език и близки по съдържание с тези от Арбанаси. Подобни са изводите и спрямо друга икона от иконостаса – с образите на светите лечители Козма и Дамян (с интересна комбинация от седеф и злато по рамката). Изобщо целият иконостас в „Колцеа“, макар и по-висок, с повече редове, със запазени празнични икони, апостолски ред, Венчило, е близък в сравнение с този от наоса на „Рождество Христово“ в Арбанаси (Ил. 2). Встрани е представена проскинитарна икона на Св. Богородица с Младенеца, покрита със сребърен обков, която е с видимо повече груба графична трактовка по лицата, което ми напомня за нивото на Даскал Христо (Обр. 2, 3).

Към всичко набелязано дотук обръщам внимание на още съхранени следи от наоса на църквата в „Колцеа“. В отделни зони по стените се виждат стенописи, които легендарно се преписват на зографа-свещец Парву Муту (G. Manucu-Adameşteanu 2007), но при по-внимателен анализ се оказва, че те се

различават от неговите типични фигури и надписи. За мен по-вероятно е тези стенописи да са изпълнени от представител на ателието, за което става дума в настоящото изследване.

Техника и технология

В технологично отношение и от двамата зографи са подбирани твърди и здрави дървени плотове за основи, с прилежно направени кушащи и сглобки. Често пъти в арбанашките храмове се използва дъб или бук за дъските и напречните скрепващи елементи. Например за старозаветните сцени от иконостаса са използвани по три вертикално сглобени дъски, укрепени с монолитни широки кушащи. Доколкото успях да проуча, в Букурещ са използвани подобни материали. Върху платно с грунд е полагана яйчна темпера, като листовото злато изобилства. Първият зограф, според мен, е повече агресивен представител на ателието, използва своите знания и технически опит, за да създаде една пъстра и разнообразна система от образи, комбинирайки класическа темпера с маслени велатури. За мен обаче е все още трудно разрешим въпросът за авторството. Иконата „Седем страдания на Св. Богородица“ е елитна в стилово отношение, освен това е с рядка иконография. Да не говорим за патронната сцена „Рождество Христово“, която е също така на много високо ниво, без аналогия за тревненци. Независимо от трудностите и липсата на документи, можем, въз основа на анализа в настоящата статия, да приемем тезата за наличие на двама зографи, които са били добре подготвени в теоретичен и практически аспект за всякакви поръчки. Характерното за тях е умелото използване на асист и пробастър, като декоративните елементи са прецизни и елегантно изпълнявани в детайли. Очевидно и листовото злато е било плътно изковано и източено, защото на места в пробастъра щрихите са доста надълбоко врязвани и все така блестящи. Допълнително по дрехите са врязвани елементи и запълнени с цветни велатури и качествено лаково покритие. Вторият зограф работи по-схоластично, от сини, фонове преливат в зелено, но без да се отклонява от строгите образци на Православието. Иконописва стегнато и до известна степен, наподобявайки първия майстор.

Патронната сцена „Рождество Христово“ в митрополитския храм

Преди да стане дума за общите тенденции в работата на това ателие, бих искал да обърна специално внимание на патронната икона „Рождество Христово“ (Ил. 9). В самата сцена намирам интересни детайли и акцент към поклонението на влъхвите, тема, която заслужава повече задълбоченост и яснота (Ил. 10). Относно развитието на „Поклонението на влъхвите“ са писали световни

авторитетни изкуствоведи, като например Хуго Кехер, Виктор Никитич Лазарев, Васил Пандурски, Мариана Татич-Джурич (Kehrer 1909, 3; Лазарев 1971, 299; Пандурски 1951, 3–15; Татић-Ђурић 2007, 221). В техните анализи се разкрива разнообразие и развитие на сюжета още от периодите на утвърждаване каноните в християнството. Но твърде много се променят художествените похвати след рухването на Византия в средата на XV в. и тогава на Запад започват да интерпретират темата чрез нови съчинения на Jacobus de Voragine и Rudolf von Sachsen по всевъзможни начини, отключвайки артистични наклонности и въображение на художниците (Пандурски 1951, 9).

Съществуват и други публикации, интернет пространството изобилства от такива, които са посветени на западната кавалетна живопис и достиженията на големите майстори. Но тези разработки могат да помогнат в настоящия анализ дотолкова, че да допълнят представите ни за разнообразие и развихряне на въображението през различните готически и ренесансови периоди.

Прави впечатление, че в митрополитската църква „Рождество Христово“ сцената е доста различна спрямо другите произведения не само от същото ателие, но изобщо в останалите паметници на Арбанаси. На този етап от изследването трудно бих могъл да посоча категорично къде продължава дейността на този зограф след 40-те години на XVIII в. Той попада в Арбанаси в зрялата си възраст на творец, позволяваща детайлно и прецизно изписване на образите, дрехи и надписи, разкриването на пейзажи.

В сравнителен план, през XVIII в. в нашето изкуство по българските земи, се наблюдават частични и минимални изменения в технологията и техниката на иконописване. Освен това разчупените сюжети от Западна Европа, така умело адаптирани в православен дух от критските и йоанинските майстори в края на XVII в. и първата половина на XVIII в. все още не са достигнали до проходящите представители на Тревненската школа. Рядко се появяват толкова елитни зографи в нашия район, които да се задържат години. В този смисъл не само патронната икона, с акцент към поклонението на влъхвите, е различна! Различни са и останалите произведения на ателието, тъй като иконописната елитарност може да бъде сравнявана с тази от ателиетата в Несебър. Освен това, нека не забравяме, че самият храм „Рождество Христово“ е превърнат в митрополитска резиденция, поради което в неговата украса строго са били съблюдавани каноничните изисквания от най-висши свещенослужители и духовници. Включително и що се отнася до проектирането и изработката на иконостаса и иконите по него от началото на XVIII в.

От пръв поглед композицията лесно се разпознава, надписът е с едри букви, разположен най-отгоре – Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, в превод *Рождението на Христос* (Матей 2: 1–11; Bortoli 1758, 11).

За позата на Божията майка

В много от православните стенописи и икони сме свикнали да виждаме Божията майка върху ложе, а поклонниците – статично спазващи подобавашо разстояние пред светото отроче. Освен че е наративен, сюжетът в Арбанаси всъщност е развит в унисон с късните влияния в църковните изкуства. Зографът запазва традицията да постави Св. Богородица до своята рожба, но този път тя не е полегнала в ложе (както в много поствизантийски образци), нито пък е коленичила (както в някои популярни западни образци, развивани под влиянието на кватроченто майсторите). По-скоро тя е кротко приседнала над яслите и смирено разкрива чудото на света чрез жест на посочване пред погледите на влъхвите. Едновременно с това тя поема кутията със злато от възрастния Мелхиор. Йосиф Обручник приема друг подарък, подаден от младия Гаспар. Тук по-скоро се запазват късни богословски представи за сядането на Св. Богородица и недокосването на Младенеца. Тя е в близост до Него, но не го държи в ръце, нито го повдига, за да се допира до влъхвите.

Влъхвите (облекло, пози, разположение)

Двама от влъхвите не са еднотипно покланящи се. Те сякаш току-що влизат през арковиден вход, като част от отдавна разрушена сграда, обкръжаваща Витлеемската пещера. През отвора на самата арка се вижда слуга, който се грижи за камилите на новопристигналите господари. Те пристъпват тържествено, сякаш са водачи на процесия, повдигат високо ръце с донесените дарове. Според Свещеното Предание имената им са: Мелхиор (старец с бяла брада, поднасящ злато в кутия пред Младенеца, покланящ се като на Цар на царете), Гаспар (младолик, поднасящ ливан, тоест кедров тамян, запечатан в специален съд, като на Велик Първосвещеник), Валтасар (който е с по-тъмна брада, носи смирна, като на Човек, който ще изпита Великомъченичество). Тези важни персони в иконата са изписани в разкошни дрехи, украсени със златни орнаменти по тях, възприети от Западния ренесанс. Мелхиор, който е коленичил и подаващ дървена кутия със златни пластинки, е облечен в празнична връхна дреха тип *догалине*, която е характерна за италианския ренесансов костюм, с широки прорези за ръкавите. На пода той е свалил своя бял персийски тюрбан с червена шапка. Забележително е това, че двамата поклонници Валтасар (който е изправен в края на композицията) и коленичилият Мелхиор, са обгърнати с пухкави бели яки, на влакнести петна, изработени от рисова кожа. Модата за тези специални аксесоари е продиктувана реално от италианските аристократи и английските крале още от края на XV в. и началото на XVI в., например това е отразено в портретите на Хенри VIII (1509–1547 г.) и Едуард VI (1547–1553 г.).

Двамата овчари в пещерата

Недиректните западни влияния в композицията не свършват дотук! При внимателен оглед се разкрива друг интересен детайл от задния план. Зад Св. Богородица, скрити в дъното на пещерата, се виждат двама овчари, които се подпират на своите геги. Те всъщност споделят помежду си всеобщата радост за идването на Месия. Според Евангелието точно те станали първите свидетели на чудното обличане на Бога в плът и кръв. Всред полето, илюстрирано по-горе, от ангел небесен те научават благата вест и бързо се озовават в пещерата (Лука 2: 8–11). По-младият обаче е облечен с тънка дреха, необичайно за ниските нощни температури в Палестинска Йудея, и маниерно е разголил своето рамо.

Младенецът в яслите и лъчите

От друга страна, независимо от набелязаните западни елементи, в иконата е постигнат ефект на просветляване в духа на православните традиции. Христос е в ложето си върху бяла кърпа (символ на божествена чистота), несъмнено в унисон със старите византийски модели. Той е обгърнат и със специфични тънки лъчи от асистоно злато, блестящи като аура около бебешкото тяло, сякаш поглъщат със своята яркост сламеното канапе и бялата кърпа в една цялостна иконописна амалгама.

Теренът

Съществено е да се отбележи и това, че централните фигури са разположени върху равен каменен под със стъпала. От другата страна на терена, високо в далечината, се разгръща друг разказ, за ангела благовестител на овчарите, както и ангелски хор, възпяващ възплъщението на Бога.

Разлика с другата икона от манастира „Св. Никола“ в Арбанаси

Към всичко набелязано дотук може да се определи, че композицията, в сравнение с множество развити сюжети до края на XVIII в., действително е различна. Несъмнено запазени са на територията на Велико Търново и неговите околности множество стенописи и икони от различни периоди, илюстриращи Рождеството. Но те нямат нищо общо с разглежданата творба от царския ред на иконостаса в църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. Дори е редно да отбележа, че същият зограф демонстрира своите разнообразни възможности в манастирската църква „Св. Никола“ на същото селище, като изписва друго „Рождество Христово“, което обаче е сходно с традициите от по-зрели периоди от поствизантийското изкуство. И композицията няма нищо общо с тази, която анализирам.

Митрополитският поглед върху изкуството

Факт е, че зографът се е погрижил да използва всички свои технологични възможности, за да стане иконата наистина празнично изящна и впечатляваща със своите детайли. Реално погледнато, ако се опитаме да разсъждаваме логично, един поканен зограф, проявил своите умения под зоркия поглед, закрилата и благословението на търновския митрополит Теодосий (1697–1707 г.) (Тютюнджиев 2007, 280), няма как изолирано и самостоятелно да достигне до такова „разчупено“ композиционно решение (Събев 2017, 59). Разбираемо, във времето, в което той живее, инспирации са възможни от различни посоки. Използвайки метода на сравнителното изкуствознание достигам до извода, че тази иконографска схема е нова за българските храмове в периода от края на XVII в. или началото на XVIII в., но не толкова непозната за южните части на днешна Гърция. На практика се получава една смесица от модели, схеми, с натрупвания от предходните епохи, за които до този момент липсва един по-широк поглед и проследяване.

Прототипите (без директно влияние)

Прототипите се крият в творчеството на критските майстори на четката, които обаче се вдъхновяват още по-рано от една многофигурна творба на италианския майстор Джентиле да Фабриано – „Поклонението на влъхвите“ (Strozzi Altarpiece). Тя е завършена през 1423 г. и днес е експонирана в галерия „Уфици“ на град Флоренция. Композицията, в този ранен период, е новаторска в различни аспекти по отношение динамиката на фигурите, облеклото на поклонниците, архитектурата, изобщо тя служи като опорна точка за интерпретации на следващите поколения творци, представители на различни западни религиозни общности, школи, ателиета (Албрехт Дюрер, Албрехт Алтдорфер, Сандро Ботичели, Тинторето, Бернардино Луини, Матиас Стом, Лукас Ворстерман, библия „Ектипа“). В това отношение внимание заслужава живописното платно на тази тема, рисувано от Антонио Кореджио през 1515 г., защото, макар и в доста различен стил и цвятова гама, той по аналогичен начин повдига Рождественските ясли с Младенеца върху двустъпален каменен подиум.

По отношение на иконата от иконостаса в Арбанаси съществуват доста по-близки творби, изпълнени от гръцки зографи. Все пак те не влияят директно в структурирането на композицията от Арбанаси, но е необходимо включването им в анализа поради факта, че със своята популярност допринасят за вдъхновението на по-късните поколения зографи, работили в същото селище.

Популярен автор, използващ сходни иконографски детайли, е Михаил Дамаскинос (Μιχαήλ Δαμασκηνός, 1535–1593 г). Силно повлиян от венециан-

ските живописци, той помества „Поклонението на влъхвите“ в икона с големи размери, предназначена за манастирската църква „Св. Екатерина“ в Хераклион, остров Крит (Constantoudaki-Kitromilides 1993, 451). В унисон с разпространеното западно предание той показва струпването на цяла процесия от поклонници, тук присъстват не само мъдреците, но и техните слуги, конници, камилиари. Съществената прилика с късната икона в Арбанаси е по отношение на позата и дрехата на Мелхиор, защото той носи същото италианско наметало – догалине, с широки прорези за ръкавите, гарнирано с пухкава бяла яка от рисова кожа. Друг, по-късен, но също така ярък представител на Критската школа, е Емануил Лампардос (1587–1631 г.). Той илюстрира „Поклонението на влъхвите“, като отново преписва западната процесия. При това той демонстрира знания за отразяване на реалистични перспективни съкращения, умения в разработката на гънките по разкошните дрехи, контраст, динамика на фигурите. Всички тези модели в творчеството на зографите от Крит (макар и с известни вариативности) действително са логично повлияни от италианския ренесанс. Съществен момент за по-късните интерпретации обаче е смъкването от главата на Мелхиор и поставянето на същия бял персийски тюрбан с червена шапка върху скалистия терен, както и плътно черните дрехи на Валтасар, осеяни с финни златисти орнаменти.

Ангелското съсловие

Цялата композиция е наративна, тя съчетава различни епизоди в едно цяло. Във високите части цяло ангелско съсловие възпява великия акт на възплъщението, не са пропуснати епизодите с научаването на благата вест от препускащите влъхви (изписани като миниатюрни фигурки, отдалечени от Витлеемската пещера), както и голямата радост, която се споделя сред овчарите. Ангелски хор, въздигащ литургичната песен *Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците – благоволение* (Лука 2: 13, 14). Единият от ангелите се накланя и подканва пастирите да пеят заедно.

Арката – портал

В композицията се регистрира още един съществен показател за пренасяне на мотив от Ренесанса. Става дума за арковидния скалист портал, през който тържествено пристъпват влъхвите. Според преданието това са руините от двореца на старозаветния цар Давид. Още в строгите времена на византийските канони тази представа се преплита със символични проекции на кивориум (например мозайките в „Санта Мария дел Трастевере“), но конкретика по отношение маркирането на сводови пространства с колонада около Витлеем-

ската пещера може да се открие едва в работите на утвърдени западни графичи като Албрехт Алтдорфер, Албрехт Дюрер, Рафаел Саделер. В илюстрираната библия на Пискатор (Claes Janszoon Visscher) през 1652 г. всъщност е изобразен същият портал, през който влизат поклонниците.

Най-близки творби до иконата от Арбанаси

Дотук разгледаните творби на големи класици от различни периоди несъмнено подхранват визуалните представи на по-късни поколения зографи и допринасят за натрупването на разнообразни схеми и детайли за обособяването на една възрожденска иконография. Проф. Елена Генова справедливо набелязва основните пътища за влияния и проникване на модели в българското възрожденско изобразително изкуство (Генова 2001, 47). Преди да достигна до тези възможни инспирации, представям накратко паралелите, които направих с творби, които стоят най-близко до въпросната патронна сцена в Арбанаси.

Руски иконописци и гравьори

На първо място бих посочил една точно датирана икона от 1698 г., произхождаща от Успенския събор на Йосифо-Волоколамския манастир, днес експонирана в музеи за древнооруско изкуство „Андрей Рубльов“ в Москва. Тя е с внушителни размери: 182 x 157 см и представлява наратив с акцент към влъхвите, изписана от Фома и Василий Потапови³. На пръв поглед, като че ли в нея съществува едно своеобразно завръщане към изконните традиции в Православието. Зографите изписват строги и сухи образи с обрани движения, приглушена цветова гама. Но забележително е това, че Божията майка е седнала на скалистия терен по абсолютно същия начин, както в творбата в Арбанаси. Тази специфична иконност със статични нюанси е твърде близка и в изказа на арбанашкия зограф. В руската икона Мелхиор се покланя, а останалите спътници са в ход, носещи даровете към яслите. Все пак тук се наблюдава опит да се запази стилистиката на православната иконопис и едновременно да се надникне в света на критските зографи и криещите се в тях прототипи от Ренесанса. Тук е мястото да отбележа, че подобни сюжети в руската и украинска иконопис стават все по-популярни, все по-западни и бързо разпространявани като образци (Schmidt-Voigt 2000, 30). В своя много полезна монография Лиляна Стошич припомня, че руските и украински гравьори и иконописци са използвали Пискаторовата библия за свои разработки още от втората половина на XVII в. (Стошић 1992, 19).

Гръцки зографи

Обръщайки поглед отново към гръцките зографи, считам че е повече възможно използването на подобни модели. Интересен, синкретично западен маниер използва в работите си критянина Стефанос Цанкаролас (Στέφανος Τζαγκαρόλας), който през 1700 г. на остров Кефалония изписва „Св. Богородица с Младенеца“ и 24 сцени от Богородичен акатист. В „Поклонението на влъхвите“ също така намирам сходен композиционен модел. Върху иконостаса от църквата „Св. Георги“ в селището Халиотата, на същия гръцки остров, в реда от празнични икони също така се регистрира подобна иконографска сцена. Датират се в началото на XVIII в.

Близък иконографски вариант се регистрира през 1746 г. в „Рождество Христово“, изписано от ръката на Георгиос (Джорджис) Кастрофилак в манастира „Св. Мина“ в Ираклион (Ил. 12). Съществено за нашата работа е облеклото на влъхвите, позите и жестовете в критската икона, както и стилистичният подход в разработката на лица и фигури. В сравнение с Арбанаси, тук сцената е огледално обърната, а също така и доста по-мощно разработена, с участието на типично западната процесия от поклонници и слуги, придържащи за юздите буйните господарски коне. Но забележително е как се репликира позата и дрехата на най-възрастния от влъхвите – наметало с прорези за ръкавите и бяла яка с петнисти влакна от рисова кожа.

Друг късен критски майстор от XVIII в., Николаос Кутузис, също така предлага свое виждане по темата. Върху панорамно разширено платно, днес съхранявано в Националната галерия за изкуство в Букурещ, той подрежда поклонниците по западен маниер, но отново повтаряйки на преден план помпозното облекло, поза и жест на Мелхиор при поднасяне дара за Младенеца (Обр. 4).

На остров Закинтос в много от църквите от края на XVII в. и началото на XVIII в. се даряват в храмовете подобни икони с модерните композиционни размествания на основните персонажи.

Сръбски майстори

Към набелязаните автори със сходни модели бих добавил и тези на Василий Романович (1759 г.) и Никола Нешкович (1763 г.) (Ил. 13). Това са живописци, ярки представители на сръбския барок в църковните изкуства. В своята полезна книга за влиянията на западноевропейската графика в сръбското църковно изкуство Лиляна Стошич отбелязва, че всъщност единият от тези майстори – Никола Нешкович, добре познава и използва за своите работи гравюрите от Библията „Ектипа“ (Стошић 1992, 41–42, ill. 27–28).

В графичната колекция на Румънската национална библиотека попаднах на халкография от неизвестен гравьор, озаглавена ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

ХРИСТОУ (Обр. 5). Датирана е в XVIII в., произхожда от печатницата в град Бузю (Buzău) във Влахия (B Fol. 342 x 220 mm; XI, [v], 731, 16 p.; sign. №3178, D3). Тази печатница е известна със своята масова продукция, богато финансирана от войводата Константин Бранковану (Văetiși 2018, 17). Именно в периода от края на XVII в. и началото на XVIII в. се разпространява подобна църковна литература с илюстрации, спомагаща за духовните нужди на християнското население. Конкретно в тази илюстрация забелязвам най-близки черти по отношение на архитектурата, позите, жестовете, начините на композиране. Дори иконният маниер на места си проличава, въпреки че гравьорът се стреми да имитира западните техники на шрихиране и уплътняване на формите. Въпросните стилистични особености и инвенции подсказват за обща схема, от която е почерпена информация.

И така, в обобщителен план, стилистично погледнато, въпросният първи автор на иконите от църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси следва тенденции и художествени похвати, характерни за края на XVII и XVIII в., с употреба на качествено злато, с използване на позлатени основи и разнообразяване на формите чрез велатури и декоративни елементи. Бистрият и ясен почерк, подобен на този, който наблюдаваме в такъв престижен арбанашки паметник, можем да открием в южните части на Гърция. Особено на остров Закинтос, както подчертах, съществуват композиционни сходства. В много от творбите по тези места намирам и стилистични прилики в начина на третиране формата на лицата на светците. Особен интерес предизвиква в това отношение авторът на един триптих от XVIII в., експониран в музея на Закинтос. В центъра е допоясно представен св. Харалампий, а на двете вратички са изписани в цял ръст светиците Теофана и Евфимия (**Ил. 11**). Употребени са същите тонове, особено що се отнася до типично зеления цвят на терена, използван и за фон в дъното с образа на Св. Харалампий. Освен това забелязвам идентична склонност към уголемяване на надписите на гръцки език. В един от наосите на църквата „Св. Богородица“ на същия остров е изработен изящен иконостас, върху който са запазени царските икони, подписани от Николаос Калергис. В тях също се забелязват близки по стил изграждания на образите, специфично подчертаване в очите и употреба на зелени и оранжеви цветове в комбинация с пробастър. Към тези наблюдения ще добавя и една икона на Св. Спиридон, седнал на трон, от XVIII в., представена в музея за християнско изкуство на остров Керкера. Освен цялостната гръцка картина с възможни далечни инспирации нека не забравяме църквата „Колцеа“ в Букурещ. Всеизвестно е, че още от XVII в. в този огромен търговски център се установяват творци от различни народности, но добре обучени в гръцки дух и свободно общуване с преуспяващи поръчители и духовници.

В контекста на всички набелязани прилики и разнообразни прототипи, от които е възможно да е почерпена информация и вдъхновение, считам, че

наблюденията могат да продължат в тази посока, докато се достигне до още по-конкретни отговори и проследяване на конкретни пътища за дейността на това арбанашко ателие от края на XVII в. и началото на XVIII в.

БЕЛЕЖКИ

- ¹ Паралелно с това през периода на мащабните дейности по стенописите в храма се реставрира и другия иконостас от параклиса „Св. Йоан Кръстител“.
- ² Ктитор на манастира от 1680 г. е търговецът Атанасий. Той участвал в заговор за сваляне на султана и е убит в сражение край Сушица (дн. Карлово). През 1717 г., 1729 г. и 1744 г. манастирът запустял след чумна епидемия. През 1798 г., при кърджалийско нападение, манастирът е ограбен и почти разрушен, но десет години по-късно е възстановен.
- ³ Иконата е публикувана на адрес: https://vk.com/leonovvaleri?z=photo-87755205_456241313%2Fwall97172942_847 (информация, изтеглена на 05.04.2020 г.) Освен нея, от последната четвърт на XVII в. засичам сходна композиция от иконостаса на църквата „Рождество Христово“ в Балахне, Нижегородска област, публикувана на адрес: <https://leonovvaleri.livejournal.com/380679.html> (информация, изтеглена на 02.04.2020 г.).

ЛИТЕРАТУРА

Атанасова 2016: С. Атанасова. Арбанаси. Търговия и търговски връзки през XVII – XIX век. В. Търново, 2016.

Василиев 1962: А. Василиев. За българската живопис през XVIII век. – В: „Паисий Хилендарски и неговата епоха (1762–1962)“. – В: Сборник от изследвания по случай 200-годишнината от История Славянобългарска. София, 1962, 476–477.

Георгиева 2014: Г. Георгиева. Арбанаси през XV–XIX век. Социално-икономически профил. Варна, 2014.

Генова 2001: Е. Генова. Модели и пътища за модернизиране на църковната живопис в българските земи от втората половина на XVIII и XIX век. – Историческо бъдеще, 2, 2001, 45–74.

Гергова 1978: И. Гергова. Нови факти за началото на живописиста в Трявна. – Изкуство, 3–4, 1978, 72–74.

Гергова 1993: И. Гергова. Ранният български иконостас 16–18 век. София, 1993.

Гергова 2005: И. Гергова. Църквата Св. Георги в Арбанаси. – Проблеми на изкуството, 3, 2005, 47–53.

Гергова 2010: И. Гергова. Зограф Данаил Щиплията. – Patrimonium. МК, 7–8, 2010, 417–428.

Геров, Бакалова, Кунева 2012: Г. Геров, Е. Бакалова, Ц. Кунева. „Рождество Христово“, Арбанаси. – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, 91–125.

Сапунджиева, Енчев, 2018: В. Сапунджиева, Т. Енчев. Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията. – „Маргиналия“. Изкуствоведски четения, София, 2019, 207–220.

Иванова 2010: Д. Иванова. Сцените от Шестоднева в иконографската програма на православния храм. – Слово и Образ, 2, 2010, 61–71.

Пандурски 1951: В. Пандурски. Рождество Христово в християнското изобразително изкуство. – Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски“, I (XXVII), 1951, 3–15.

Папазов 1937: Д. Папазов. Село Арбанаси, лични спомени и събрани данни. – Сборник на Българската академия на науките, XXXI, 1937, 1–94.

Лазарев 1971: В. Н. Лазарев. История византийской живописи. Москва, 1971.

Попгеоргиев 1903: Й. Попгеоргиев. Село Арбанаси. Историко-археологически бележки. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, XIV, 1903, 86–123.

Прашков 1979: Л. Прашков. Църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. София, 1979.

Протич 1930: А. Протич. Денационализация и възраждане на нашето изкуство от 1393–1878 г. – В: България 1000 години. София, 1930, 383–440.

Сапунджиева 2016: В. Сапунджиева. Зографи отвъд границите. Възникването на тревненската художествена школа в контекста на балканското изкуство XVII–XVIII в. София, 2016.

Стошић 1992: Л. Стошић. Западноевропска графика као предложак у српском сликарству XVIII века. Посебна издања Одељења ликовне и музичке уметности САНУ, књ. DCXIII/8, Београд, 1992.

Събев 2010: П. Събев. Цикълът „Страдания Христови“ в две възрожденски икони от Великотърновския исторически музей. – Слово и Образ, 2, 2010, 72–86.

Събев 2011: П. Събев. Страстният цикъл в българската стенна живопис през XVII век. В. Търново, 2011.

Събев 2017: П. Събев. Страстите Христови. Икони и стенописи XVIII–XIX век. Великотърновска епархия. В. Търново, 2017.

Тютюнджиев 2007: И. Тютюнджиев. Търновската митрополия през XV–XIX век. В. Търново, 2007.

Bortoli 1758: A. Bortoli. Τα τέσσαρα θεία και ιερά Ευαγγέλια: Νυν τρίτον εις χαρακτήρα μέγαν εκδοθέντα, εις χρήσιν των ευλαβεστάτων ιερέων, και πάντων των ευσεβών Χριστιανών, μετά και της προσθήκης των εικονογραφιών εν αρχή του Ευαγγελίου εκάστου Ευαγγελιστού. Και μετά πολλής της επιμελείας διορθωθέντα. Παρά Αντωνίου τω Βόρτολη, Βενετία, τόπος έκδοσης, 1758.

Bossilkov 1989: S. Bossilkov. Arbanassi. Iconostases and Religious Easel Art. Sofia, 1989.

Џика, Drishti 2009: L. Џика, Y. Drishti. The Icons of Berat. Tirana, 2009.

Constantoudaki-Kitromilides 1993: M. Constantoudaki-Kitromilides. Icons of the Cretan School. – In: 13 Ephorate of Byzantine Antiquities of Crete, 1993, 451–453.

Kehrer 1909: H. Kehrer. Die Heiligen drei Konige in Litheratur und Kunst. T. II, Leipzig, 1909.

Schmidt-Voigt 2000: J. Schmidt-Voigt. 10 Jahre Ikonen-Museum der Stadt Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, 2000.

Татић-Ђурић 2007: М. Татић-Ђурић. Студије о Богородици. Београд, 2007.

Văetiși 2018: A. Văetiși. Brankovan art. Bucurest, 2018.

G. Manucu-Adameșteanu 2007: G. Manucu-Adameșteanu. Archaeological Research Report, Three Hierarchs Church Colțea. – In: Chronicle of Archaeological Research in Romania – campaign 2006, Institute of Cultural Memory, Bucharest, 2007.

https://vk.com/leonovvaleri?z=photo-87755205_456241313%2Fwall97172942_847 (информация, изтеглена на 05.04.2020 г.).

<https://leonovvaleri.livejournal.com/380679.html> (информация, изтеглена на 02.04.2020 г.).

ICONPAINTING WORKSHOP IN ARBANASSI FROM THE FIRST HALF OF THE 18th C.

Plamen Sabev

(Abstract)

The research data collected over the years shows that there was a workshop in Arbanassi, which played a significant role in the decoration of churches and monasteries. The works from this workshop are easy to recognize by the specific mannerism, the calligraphy of the inscriptions, the structure and details of the compositions. Furthermore, the representatives of this workshop apply the same type of technical methods in their works for the church. Artists from this workshop made mostly icons (painted and probably carved on wood) as early as the late 17th century and early decades of the 18th century.

On the iconostasis of the Nativity Church in Arbanassi are preserved icons painted by a prominent representative of this workshop: the following works are depicted on the right-hand side of the royal order: the Nativity scene (focus on the Adoration of the Wise Men) and at the end – St. John the Baptist. On the left-hand side are depicted the Holy Mother of God with the Child – Eleusa, Jesus Christ Pantocrator, and in the northernmost section of the iconostasis St. Archangel Michael is depicted in full length.

Icons, illustrating the second and third chapters of the book of Genesis from the Old Testament, painted at the same workshop are depicted in the first register (the lowest areas) of the iconostasis. The icons in the Nativity Church in Arbanassi are depicted in the following sequence: 1. Giving names to animals (2:20), 2. The fall (3: 1–7), 3. Η ΕΞΩΡΗΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ (adaptation: Εξορία του Αδάμ) Expulsion of Adam (3: 23–24).

The findings resulting from comparative analyses suggest that icons of this workshop are also found in the St. Nicholas Monastery Church in Arbanassi, as well as in St. George's Church in the same village (with overpaintings on the iconostasis). This study focuses on the patron Nativity icon, preserved in the Nativity Church in Arbanassi. In the course of the comparative analysis it was established that this scene is similar in terms of composition to the works of Greek painters from Heraklion (for example Georgios Kastrophilaks) and the island of Zakynthos, but the closest scheme was established in a chalcography from the 18th century, originating from a printing workshop in Romania.

Обр. 1. Икона „Христос Спасител на света“. Царски ред на иконостаса от църквата Colțea (снимка Н. Борисова).

Fig. 1. Icon Christ the Savior of the world. Royal order of the iconostasis from the Colțea Church (ph. N. Borisova).

Обр. 2. Пластичен детайл от иконостаса в църквата „Рождество Христово“ (снимка Н. Борисова).

Fig. 2. Artistic detail from the iconostasis in the Nativity Church, Arbanassi (ph. N. Borisova).

Обр. 3. Пластичен детайл от иконостаса в църквата „Рождество Христово“
(снимка Н. Борисова).

Fig. 3. Artistic detail from the iconostasis in the Nativity Church, Arbanassi
(ph. N. Borisova).

Обр. 4. Икона от зограф Николаос Кутузис (Nikolaos Kutuzis), XVIII в.

Fig. 4. An icon by the iconpainter Nikolaos Kutuzis, Bucharest, the 18th c.

Обр. 5. Халкография от град Бузау (Buzău), Румъния, XVIII в.
Fig. 5. Chalcography from the town of Buzău, Romania, the 18th c.

**Пламен Събев. ИКОНОПИСНО АТЕЛИЕ В АРБАНАСИ
ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XVIII ВЕК
Plamen Sabev. ICONPAINTING WORKSHOP IN ARBANASSI
FROM THE FIRST HALF OF THE 18th c.**

Ил. 1. Иконостас от наоса на църквата „Рождество Христово“, Арбанаси, началото на XVIII в. (снимка Н. Борисова).

III. 1. Iconostasis from the nave of the Nativity Church, Arbanassi, early 18th c. (ph. N. Borisova).

Ил. 2. Детайл от празничен ред с икони от иконостаса на църквата Colțea в Букурещ (снимка Н. Борисова).

Ill. 2. Detail of a festive order with icons from the iconostasis of the Colțea Church in Bucharest (ph. N. Borisova).

Ил. 3. Икона „Христос Пантократор“ от царски ред на иконостаса в църквата „Рождество Христово“, първи зограф – Христо (снимка Н. Борисова).

Ill. 3. Icon Christ Pantocrator from the royal order of the iconostasis in the Nativity Church, first painter Hristo (ph. N. Borisova).

Ил. 4. Иконостас от църквата „Св. Три светители – йерарси“ (Colțea), Букурещ, началото на XVIII в. (снимка Н. Борисова).

III. 4. Iconostasis from the Three Holy Hierarchs Church (Colțea), Bucharest, early 18th c. (ph. N. Borisova).

Ил. 5. Икона „Св. Богородица Елеуса“, втори неизвестен зограф, Арбанаси, XVIII в. (снимка Н. Борисова).

III. 5. Icon of the Holy Mother of God – Eleusa, second unknown painter, Arbanassi, the 18th c. (ph. N. Borisova).

Ил. 6. Икона „Христос Пантократор“, втори неизвестен зограф, Арбанаси, XVIII в. (снимка Н. Борисова).

III. 6. Icon Christ Pantocrator; second unknown painter, Arbanassi, the 18th c. (ph. N. Borisova).

Ил. 7. Детайл на царска икона от иконостаса в манастирската църква „Св. Никола“ в Арбанаси, 1704 г. (снимка Н. Борисова).

III. 7. A detail from a royal icon in the St. Nicholas Monastery Church in Arbanassi, 1704 (ph. N. Borisova).

Ил. 8. Подпис на зографа Христо от същата икона (снимка Н. Борисова).

III. 8. Signature of the painter Hristo on the same icon (ph. N. Borisova).

*Ил. 9. Празнична икона от църквата „Рождество Христово“
в Арбанаси (снимка Н. Борисова).*

*III. 9. Festive icon in the Nativity Church in Arbanassi
(ph. N. Borisova).*

Ил. 10. „Поклонение на влъхвите“, детайл от празничната икона от църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси (снимка Н. Борисова).

III. 10. *The Adoration of the Wise Men, a detail from the festive icon of the Nativity Church in Arbanassi (ph. N. Borisova).*

Ил. 11. Икона – триптих с образите на св. Теофания, св. Харалампий и св. Евфимия, XVIII в., музей на остров Закинтос, Гърция.

III. 11. *Icon – triptych with the images of St. Theophano, St. Charalampius and St. Euphemia, the 18th c. Museum on the island of Zakynthos, Greece.*

*Ил. 12. Икона от зограф Георгиос Кастрофилак (Georgius Kastrofilaks), 1746 г.
III. 12. An icon of the painter Georgios Kastrofilaks, Greece, 1746.*

Ил. 13. „Поклонение на влъхвите“, зограф Никола Нешкович
(Nikola Neshkovich), 1762 г.
Ill. 13. *The Adoration of the Wise Men*, painter Nikola Neshkovich,
Serbia, 1762.